

**METHODS OF DEVELOPING THE PHYSICAL TRAINING OF
HANDBALL PLAYERS THROUGH SPECIAL EXERCISES**

Salayev Takhirbek Kamiljonovich

Mamun University, (PhD).

Abstract: The article analyzes the questionnaires conducted among handball coaches of sports schools on the development of the physical fitness of handball players with the help of special exercises, and provides suggestions and recommendations based on the results.

Keywords: Handball, sport, physical training, training, special exercises, questionnaire, microcycles

**МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГАНДБОЛИСТОВ ПОСРЕДСТВОМ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ**

Салаев Тахирбек Камильджонович

Университет Мамуна, (доктор философии).

Аннотация: В статье анализируются результаты опроса, проведенного среди тренеров спортивных школ по гандболу, по вопросам развития физической подготовленности гандболистов посредством специальных упражнений, а также даются предложения и рекомендации по результатам опроса.

Ключевые слова: Гандбол, спорт, физическая подготовка, тренировка, специальные упражнения, анкетирование, микроциклы.

**GANDBOLCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI
MAXSUS MASHQLAR VOSITASIDA RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI**

Salayev Taxirbek Kamiljonovich

Ma'mun universiteti, (PhD).

salayev_taxirbek@mamunedu.uz

Annotatsiya: Maqolada gandbolchilarining jismoniy tayyorgarligini maxsus mashqlar yordamida rivojlantirish yuzasidan sport maktablarining gandbol bo'yicha murabbiylari orasida o'tkazilgan anketa so'rovnomalari taxlili, natijalari bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Gandbol, sport, jismoniy tayyorgarlik, mashg'ulot, maxsus mashqlar, so'rovnoma, mikrosikllar.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bo'yicha, "Jamoaviy sport turlarini rivojlantirish va iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimini takomillashtirish" chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil, 21-fevraldagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-37- son farmoni ijrosini ta'minlash, shuningdek, jamoaviy sport turlariga yoshlarni keng jalb qilish va iqtidorli sportchilarni saralab olish (seleksiya) hamda yuqori mahoratli sportchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida quyidagi sport turlarini (voleybol, basketbol, gandbol, regbi, chim ustida xokkey, suv polosi) rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib belgilab berdi.[1]

Dolzarbli:Bugungi kunda jahonda va mamlakatimizda gandbol bo'yicha turli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, gandbolchilarning funksional va jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish, gandbolchilarning ko'p yillik tayyorgarlik bosqichi asoslarini takomillashtirish, yosh gandbolchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonlarini optimallashtirish, gandbol mashg'ulotlarida yuklamalarga moslashish imkoniyatlarini ishlab chiqish kabi tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Sportchilarni jamoaviy sport turlariga tayyorlashning turli jihatlari zamonaviy ilmiy-uslubiy adabiyotlarda keng yoritilganiga qaramay gandbolchilarni uzoq muddatli tayyorlashning tuzilishi va tizimiga oid ko'plab muhim masalalar hali to'liq o'rganilmagan

Pedagogika nuqtai nazaridan yosh gandbolchilar jismoniy tayyorgarligini maxsus mashqlari orqali rivojlantirish zamonaviy sport trenirovkasi amaliyotida sportchining eng muhim jismoniy fazilatlaridan biri bo' lib hisoblanadi. Bunda gandbolchilarni kompleks tayyorlashning o' ziga xos strategiyalari hamda uslubiyatlarini ishlab chiqish va amaliyotda tajribadan o' tkazish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. [2,4,5]

Ilmiy adabiyotlar tahlili: Albatta, bu borada so' nggi yillarda Respublikamiz va xorijda sportchilarni tayyorlashni ularning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishdan boshlash kerakligi borasida qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Sportchilar tayyorgarligida har bil omilni hisobga olgan holda mashg' ulotlar uchun mashqlarni ishlab chiqish, yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlikka erishish uchun mashg' ulotni tashkil qilish uslublarini takomillashtirish, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini o' rganish va tahlil qilish masalalari ko' pgina mutaxassislar tomonidan o' rganilgan. Bularga A.Gusev, I.Aleshin, V.Ya.Ignatiyeva, Sh.X.Xankeldiyev, F.A.Kerimov, A.N.Abdiyev, R.S.Salamov, J.A.Akramov, Z.Z.Yusupov, Sh.F.Tulaganov, A.Sh.Mo' minov kabi mahalliy olimlar izlanishlar olib borgan [4].

Mazkur maqolada o' quv mashg' ulot bosqichidagi gandbolchilarining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik jarayoniga tezkor-kuch va texnik-taktik harakat elementlarini kiritishga qaratilgan mikro va mezosikllarni ishlab chiqish, yoshli gandbolchilarining jismoniy tayyorgarligini rivojlantiruvchi maxsus mashqlar majmuasini ishlab chiqish hamda amaliyotda qo' llash masalalari deyarli tadqiq etilmagan. Mana shu jihatlar maqolamizning dolzarbligini ko' rsatib beradi.

Tadqiqotning maqsadi: o' quv-mashg' ulot bosqichidagi gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini maxsus mashqlar yordamida rivojlantirish bo' yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari: yoshli gandbolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda asosiy yuklamalarga moslashish imkoniyatini takomillashtirish.

Tadqiqotning uslublari. Ilmiy adabiyotlar tahlili, anketa so‘ rovnomalar.

Tadqiqotning ob'ekti: Xorazm viloyati Urganch shahridagi sportning o‘yin turlari va yengil atletika bo‘yicha ixtisoslashtirilgan sport maktabi hamda Xorazm viloyati sport maktablarining gandbol bo‘ yicha murabbiylari,

Gandbolchilarning raqobatbardoshlik faolligiga qarab tayyorgarligini oshirish vositalarini tanlash bo‘ yicha juda ko‘ p tavsiyalar mavjud. Umumiy jismoniy tayyorgarlikni oshirish maqsadida qo‘ llaniladigan ko‘ pgina mashqlar organizmga har tomonlama ta‘sir ko‘ rsatadi, ayni chog‘ da ularning har biri u yoki bu sifatlarni ko‘ proq rivojlantirishga qaratilgan bo‘ ladi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlikning maqsadi – gandbolchi uchun xos bo‘lgan jismoniy sifatlar va funksional imkoniyatlarni rivojlantirish hamda takomillashtirishdan iboratdir.

Bu o‘quv-mashg‘ulot bosqichi gandbolchilarining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini noan‘anaviy uslublar va dasturlar asosida takomillashtirib borishni talab qilmoqda.

Shundan kelib chiqqan holda, biz o‘quv mashg‘ulot bosqichi gandbolchilarining jismoniy tayyorgarligini maxsus mashqlar yordamida rivojlantirish yuzasidan sport maktablarining gandbol bo‘yicha murabbiylari orasida anketa so‘rovnomalarini o‘tkazdik.

Anketa so‘rovnomasida quyidagi savollar bilan murojaat qilindi:

Gandbol sport turida yosh sportchilarning shug‘ullanishiga munosabatingiz qanday? degan savolimizga 55% murabbiylar ijobiy qo‘llab-quvvatlayman deb javob berishdi, 40% gandbol mashg‘ulotlarida yosh sportchilarning jismoniy imkoniyatlari o‘sadi deb javob berishdi, 5% murabbiylar javob berishga qiynalishini aytib o‘tishdi (1-rasm).

1-rasm. Gandbol sport turida yosh sportchilarning shug‘ullanishiga munosabatingiz qanday?

Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish uchun qaysi sport turining mashqlaridan foydalanish foydali? degan savolimizga 55% gimnastikani, 30 % murabbiylar basketbolni, 15% murabbiylar kurashni deb javob berishdi (2-rasm).

2-rasm. Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish uchun qaysi sport turining mashqlaridan foydalanish foydali

Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda asosan qaysi jarayonga ko‘proq e‘tibor qaratish kerak bo‘ladi degan savolimizga 57% murabbiylar tezkorlik sifatini rivojlantirishga deb javob berishgan bo‘lsa, 30% murabbiylar kuch sifatini rivojlantirishga, 13 % murabbiylar ephillik sifatini rivojlantirishga deb javob berishdi (3-rasm).

3-rasm. Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda asosan qaysi jarayonga ko‘proq e‘tibor qaratish kerak?

O‘quv-mashg‘ulot jarayonining qaysi qismida gandbolchilarning jismoniy

tayyorgarligini rivojlantirish uchun yangi uslubiyatlarni qo‘llanilishi kerak deb hisoblaysiz? degan savolimizga berilgan javoblar quyidagicha bo‘ldi: 80% murabbiylar tayyorlov qismida, 10% murabbiylar asosiy qismda hamda 10% murabbiylar yakuniy qismda deb ko‘rsatishdi (4-rasm).

4-rasm. O‘quv mashg‘ulot jarayonining qaysi qismida gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish uchun yangi uslubiyatlarini qo‘llanishi kerak deb hisoblaysiz?

Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda qanday vositalardan foydalanish ahamiyatli? degan savolimizga 30% murabbiylar og‘irliklar bilan mashqlarni, 55% yengil atletika mashqlarni, 15% maxsus sport anjomlari bilan mashqlarni ahamiyatli deb hisoblashlarini bildirib o‘tishdi (5-rasm).

■ ogʻirliklar bilan mashqlarni ■ toʻp va toʻpsiz bajariladigan mashqlarni
 ■ maxsus sport anjomlari bilan mashqlarni

5-rasm Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda qanday vositalari yuzasidan soʻrovnoma natijalari

Shu bilan birga gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga doir xorijiy ilmiy-metodik adabiyotlar yetarli deb hisoblaysizmi? degan savolimizga 60% murabbiylar yetarli emas deb hisoblashini, 30% murabbiylar yetarli, 10% murabbiylar esa bor, lekin juda ham kam deb hisoblashlarini maʼlum qilishdi (6-rasm).

6-rasm Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga doir xorijiy ilmiy-metodik adabiyotlar yetarli deb hisoblaysizmi?

Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda qaysi metodikalardan foydalanasiz? degan savolimizga 73% murabbiylar an'anaviy, 19 % shaxsiy tajriba, 8 % murabbiylar xorijiy metodikalardan foydalanishini ma'lum qilishdi (7-rasm).

7-rasm. Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda qaysi metodikalardan foydalanasiz?

Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini maxsus mashqlari bilan birga tashkil qilmaslik yosh gandbolchilar uchun qanday oqibatlarni olib keladi deb o'ylaysiz? degan savolimizga esa 62 % murabbiylar yuqori marralarga erisha olmaydi deb javob berishgan bo'lsa, 14 % murabbiylar mashg'ulot jarayonida ko'p jarohat oladi deb ko'rsatishdi, 24 % murabbiylar esa musobaqalashuv sharoitida past natija ko'rsatadi deb javob berishdi (8-rasm).

8-rasm. Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda maxsus mashqlardan foydalanmaslik qanday natijalarga olib keladi?

Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan metodikalarni ishlab chiqishda qaysi jihatlarga e'tibor berish kerak hisoblaysiz? degan savolimizga 58% murabbiylar faqat jismoniy rivojlanishga, 23% murabbiylar texnik imkoniyatlarni oshirishga, 19% bellashuvda diqqatni oshirishga deb javob berishdi.

Yuqorida bildirilgan javoblar va fikr-mulohalardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, yoshli gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda maxsus mashqlar majmuasini ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash samarali hisoblanadi.

Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish samaradorligini oshirishda maxsus mashqlarini takroriy bajarish orqali maxsus chidamlilikning yuqori darajada rivojlanishini ta'minlash mumkin. Gandbolchilarni tayyorlashda kuch chidamkorligini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega bo'lib, u raqib jamoaning faol qarshiligi bilan yuqori intensivlikdagi murakkab texnikalarni muvofiqlashtirishni barqaror amalga oshirishdan iborat. Xususan, o'yin davomida

yuqori tezliklar fonida texnik harakatlar samaradorligini saqlab turish, albatta, maxsus jismoniy tayyorgarlikning rivojlanish darajasiga bogʻliq. Bunda gandbolchilarning haftalik mikrosikllar tarkibini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Yoshli gandbolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish boʻyicha mikrosikllar tuzilishi

T/r	Mikrosikl turlari	Dushanba	Seshanba	Chorshanba	Payshanba	Juma	Shanba
I	Kichik tortuvchi mikrosikli	Tezkor-kuch va texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish	Chaqqonlikni va texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish	Toʻpni otish va texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish	Individual tayyorgarlik	Tezkor-kuch va texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish	Oʻyin va nazariy tayyorgarlik
	Davom etish vaqti	(45 daqiqa)	(65 daqiqa)	(90 daqiqa)	(dam olish)	(90 daqiqa)	(90 daqiqa)
II	Hajmli mikrosikli	Toʻpni otish va texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish	Toʻpni otish va chaqqonlik sifatini rivojlantirish	Oʻyin tayyorgarligi	Individual tayyorgarlik	Tezkor-kuch va texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish	Oʻyin va nazariy tayyorgarlik
	Davom etish vaqti	(45 daqiqa)	(90 daqiqa)	(90 daqiqa)	(dam olish)	(90 daqiqa)	(90 daqiqa)
III	Musobaqadan oldingi tayyorgarlik mikrosikli	Texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish	Oʻyin tayyorgarligi	Texnik-taktik va oʻyin tayyorgarlikni rivojlantirish	Individual tayyorgarlik	Texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish	Nazorat oʻyinlari va nazariy tayyorgarlik
	Davom etish vaqti	(45 daqiqa)	(90 daqiqa)	(120 daqiqa)	(dam olish)	(110 daqiqa)	(90 daqiqa)
IV	Musobaqalashuv mikrosikli	Musobaqalashuv va qayta tiklanish tadbirlari oʻtkazish					
	Davom etish vaqti	(erkin yondashuv asosida)					

Yoshli gandbolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini 4 ta mikrosikllar asosida rivojlantirish tarkibi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1) dushanba kuni umumiy tayyorgarlik mikrosiklida tezkor-kuch va texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish 45 daqiqa; maxsus tayyorgarlik mikrosiklida to‘pni otish va texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish 45 daqiqa; Musobaqadan oldingi tayyorgarlik mikrosiklida texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish 45 daqiqa davom etadi. Shuningdek, musobaqalashuv mikrosikli erkin yondashuv asosida musobaqa va qayta tiklanish tadbirlari o‘tkaziladi.

2) seshanba kuni umumiy tayyorgarlik mikrosiklida chaqqonlikni va texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish 65 daqiqa; maxsus tayyorgarlik mikrosiklida to‘pni otish va chaqqonlik sifatini rivojlantirish 90 daqiqa; Musobaqadan oldingi tayyorgarlik mikrosiklida o‘yin tayyorgarligi 90 daqiqa davom etadi. Shuningdek, musobaqalashuv mikrosikli erkin yondashuv asosida musobaqa va qayta tiklanish tadbirlari o‘tkaziladi.

3) chorshanba kuni umumiy tayyorgarlik mikrosiklida to‘pni otish va texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish 90 daqiqa; maxsus tayyorgarlik mikrosiklida o‘yin tayyorgarligi 90 daqiqa; Musobaqadan oldingi tayyorgarlik mikrosiklida texnik-taktik va o‘yin tayyorgarlikni rivojlantirish 120 daqiqa davom etadi. Shuningdek, musobaqalashuv mikrosikli erkin yondashuv asosida musobaqa va qayta tiklanish tadbirlari o‘tkaziladi.

4) payshanba kuni barcha mikrosikllarda individual tayyorgarlik amalga oshiriladi.

5) juma kuni umumiy tayyorgarlik mikrosiklida tezkor-kuch va texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish 90 daqiqa; maxsus tayyorgarlik mikrosiklida tezkor-kuch va texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish 90 daqiqa; Musobaqadan oldingi tayyorgarlik mikrosiklida texnik-taktik tayyorgarlikni rivojlantirish 110 daqiqa davom etadi. Shuningdek, musobaqalashuv mikrosikli erkin yondashuv asosida musobaqa va qayta tiklanish tadbirlari o‘tkaziladi.

6) shanba kuni umumiy tayyorgarlik mikrosiklida o‘yin va nazariy tayyorgarlik 90 daqiqa; maxsus tayyorgarlik mikrosiklida o‘yin va nazariy tayyorgarlik 90 daqiqa; Musobaqadan oldingi tayyorgarlik mikrosiklida nazorat o‘yinlari va nazariy tayyorgarlik 90 daqiqa davom etadi. Shuningdek, musobaqalashuv mikrosikli erkin yondashuv asosida musobaqa va qayta tiklanish tadbirlari o‘tkaziladi.

Gandbolchilarni uzoq muddatli tayyorlash jarayoni sportchining salohiyatini samarali ro‘yobga chiqarishni va tananing asosiy tizimlarini adaptiv tartibga solish mexanizmlarini buzish xavfini bartaraf etishni nazarda tutadi. Mashg‘ulotlarning turli bosqichlarida mashg‘ulot yuklama rejimlarini aniqlash va mehnat qobiliyatini tiklash sportchilarni har tomonlama o‘rganish natijalari asosida shakllantiriladi. Yuqori malakali sportchilarning o‘ziga xos jismoniy sifatlarini oshirish ko‘p hollarda umumiy chidamlilikni rivojlantirishga asoslanadi. Gandbolda chidamkorlikning rivojlanishi ma’lum bir murakkablikni namoyon qiladi. Bu bir vaqtning o‘zida to‘pga egalik qilishning murakkab muvofiqlashtirish harakatlarini takomillashtirishda namoyon bo‘ladi.

XULOSA

Maxsus ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida gandbolchilarning kuch chidamkorligini rivojlantirish metodologiyasini aprotatsiya qilish, jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun nazorat testlaridan foydalish muhim ahamiyatga ega.

O‘tkazilgan so‘ravnomaa natijalari yosh sportchilarni jamoaviy sport turlariga tayyorlashning turli jihatlari zamonaviy ilmiy-uslubiy adabiyotlarda keng yoritilganiga qaramay gandbolchilarni uzoq muddatli sport mashg‘ulotlarining tuzilishi va tizimiga oid ko‘plab muhim masalalar hali to‘liq o‘rganilmaganligi ko‘rsatdi.

Bugungi kunda barcha sport turlarida sportchilarni tayyorlash jarayonlarini rivojlantirishda ilmiy qonuniyatlar doirasida yondashilib, ularning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan yangi texnik-taktik yondashuvlar ishlab

chiqilmoqda. Bu esa har-bir sport turida yangi uslublarning qo‘llanishni tezlashtirmoqda. Shu jihatdan gandbol sport turida ham yangi yondashuvlarni joriy qilish, ayniqsa maxsus mashqlaridan foydalanish yo‘llarini ishlab chiqish o‘z samarasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2024 йил 21-февралдаги “О‘zbekiston — 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”ги ПФ-37-сонли фармони

2. Павлов Ш.К, Азизова Р.И. Гандбол – БЎСМлар учун дастур. – Т.: ЎзДЖТИ, 2009. 25-26

3.Т.К.Salayev “Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh gandbolchi qizlarga o‘yin texnikasini o‘rgatishda harakatli o‘yinlardan foydalanish metodikasi”. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс автореф.- Чирчик ЎзДЖТСУ, 2024.-Б.78

4. Мўминов А. “Малакали гандболчиларда махсус машқларни қўллаш асосида техник тайёргарлигини такомиллаштириш услубияти”. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс автореф.- Чирчик ЎзДЖТСУ, 2023.-Б.66

5. Р.А.Bazarbayev “O‘quv-mashg‘ulot bosqichidagi gandbolchilarining jismoniy tayyorgarligini maxsus mashqlar yordamida rivojlantirish”. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс автореф.- Чирчик ЎзДЖТСУ, 2024.-Б.89

6. Тулаганов Ш.Ф. Спорт такомиллашув босқичида малакали гандболчиларнинг ўйин амплуасини инобатга олган ҳолда мажмуавий тайёрлаш тизими. Педагогика. фан. (PhD)...дисс.автореф. - Чирчик: ЎзДЖТСУ, 2022. - 60 б.

7. Гандбол: Примерная программа для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп / под ред. В.Я. Игнатъевой. - М.: Советский спорт. 2003. - 135 с.